

10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG

CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG

(Trabalho de Pesquisa)

Guignard e a composição plástica em “Marília de Dirceu”

Dr. Wagner José Moreira (CEFET-MG)
Mestrando Bruno Duarte Moita (CEFET-MG)
João Paulo R. dos Santos (CEFET-MG)

RESUMO

Ao analisar a edição ilustrada do livro *Marília de Dirceu*, de Tomás Antônio Gonzaga, pelo viés dos Estudos Editoriais, faz-se necessário entender a interação autoral entre o escritor e o ilustrador. A ilustração contribui significativamente para a criação de sentido ao suplementar os poemas; ao criar representações visuais do texto escrito, possibilita novas camadas de significado e plasticidade à obra, resultando em uma narrativa verbo-visual confluyente. Neste estudo, serão analisadas as ilustrações de Alberto da Veiga Guignard com base em obras teóricas como: *Para ler o livro ilustrado* (Sophie Van der Linden), *O design do Livro* (Richard Hendel), e *Literatura Comparada* (Tania Franco Carvalhal). A abordagem considera o papel autoral do ilustrador, já que suas imagens possibilitam novos significados em diálogo com o texto verbal, gerando uma obra marcada por um valor plástico-poético que evidencia a contribuição de ambos os artistas.

Palavras-chave: Alberto da Veiga Guignard; Tomás Antônio Gonzaga; Estudos Editoriais; Estudos Comparados.

ABSTRACT

To fully comprehend the illustrated book Marília de Dirceu by Tomás Antônio Gonzaga from an editorial perspective, it is imperative to examine the intricate relationship between the author and the illustrator. The illustrations, far from being mere adornments, serve as integral components of the work, providing a complementary visual dimension to the poetic text. Through their visual interpretations, illustrators create new layers of meaning, enhancing the plasticity of the narrative and fostering a confluyente verbal-visual experience. This study delves into Alberto da Veiga Guignard's illustrations for Marília de Dirceu, drawing upon theoretical frameworks from the fields of editorial studies and comparative literature. By examining Guignard's work in light of theoretical approaches such as those presented in Sophie Van der Linden's Para ler o livro ilustrado and Richard Hendel's O design do Livro, this analysis seeks to underscore the illustrator's pivotal role as a co-author. Guignard's images, in collaboration with Gonzaga's poetic text, generate novel meanings, resulting in a work characterized by a unique interplay of poetic and visual elements.

Keywords: Alberto da Veiga Guignard, Tomás Antônio Gonzaga, Editorial Studies, Comparative Studies, Marília de Dirceu.

Para analisar um livro ilustrado é necessário compreender como ocorre a interação autoral entre o escritor e o ilustrador; a imagem participa da criação de sentido ao se relacionar

**10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG**

**CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG**

com as palavras. Nesse contexto, o ilustrador, ao criar imagens visuais a partir do texto verbal, possibilita novas camadas de significação à obra, resultando assim, em uma narrativa verbo-visual confluyente. No presente escrito, a edição comemorativa da obra de Tomás Antônio Gonzaga, *Marília de Dirceu*, ilustrada pelo artista Alberto da Veiga Guignard, será analisada tendo em vista que as imagens criam e/ou reforçam os significados ao dialogarem com o texto verbal, resultando em uma obra com um valor plástico-poético.

O objeto de estudo, o livro *Marília de Dirceu*, é uma obra poética escrita por Tomás Antônio Gonzaga, um dos mais importantes poetas do arcadismo brasileiro. Publicada originalmente em 1792 (e posteriormente relançada em 1992 com as ilustrações de Guignard), é composta por uma série de liras que expressam os sentimentos do poeta por sua amada Marília. O livro expõe uma idealização do amor romântico, influenciado pela mitologia clássica – com referências ao Cupido (deus romano do amor), a Diana (deusa romana da caça), a Venûs (deusa romana do amor), entre outros – e recorrentemente abordando a força da natureza que rege o amor, afeto que habita todas as criaturas. Todos esses aspectos são características marcantes do arcadismo.

A obra também reflete o contexto histórico e social da época, abordando temas como o amor bucólico; a área rural idealizada como pura e tranquila, uma constatação contrária ao poder colonial, que visava o desenvolvimento urbano; e o envolvimento de Gonzaga na Conjuração Mineira – aspecto também afirmado pelo livro. Outros temas discutidos são a saudade e o bem estar; reflexões iluministas da época; e a natureza, no plano metafórico, como elemento que afirma a beleza e a pureza de Marília – e também como um cenário que pode ser percebido como o lugar onde o amor floresce de maneira simples e amena. O texto é escrito com uma linguagem simples e elegante, buscando a clareza de expressão e a perfeição – outra característica do arcadismo em diálogo com o universo clássico. Claro está que já se pode perceber traços da estética romântica nesses poemas, o que demonstra a noção de poética como um processo atento ao mundo circundante e ao experimento que enfatiza a expressão verbal artística.

As ilustrações feitas por Guignard também apresentam características árcades marcantes, como ilustrações que retratam vilarejos, igrejas, colinas e a simplicidade rural, símbolos típicos

**10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG**

**CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG**

do imaginário arcádico. Além disso, a leveza do traço, que se apresenta de maneira clara, faz pensar nos elementos a partir do despojamento das formas, sem, contudo, perder de vista o fazer plástico rigoroso e firme. É importante, neste momento, pensar o ato de desenhar como uma espécie de apropriação de técnicas que dá a ver essa aproximação com o universo clássico a partir da ação artística modernista de Guignard. Também, deve-se destacar que esse movimento de apropriação apresenta nas ilustrações um caráter poético, seja pela proximidade com o imaginário poético-verbal, seja por afirmar a sensação de sonho ou de nostalgia, ambas idealizadas e índices dos aspectos românticos dos poemas.

Antes de se discutir como as ilustrações se articulam com os conceitos árcades e românticos do texto verbal de Tomás Antônio Gonzaga, é preciso definir o que este artigo entende pelo conceito de livro, mais especificamente, livro ilustrado. Em artigo intitulado *O livro como forma de arte*, o artista e escritor Julio Plaza argumenta que “o livro é um volume no espaço” (Plaza, 1982a, p. 4–5). Nesse sentido, o livro é uma sequência de espaços planos percebidos em momentos diferentes, portanto, existe um curso de momentos, ou seja, uma sequência de signos que, no livro *Marília de Dirceu*, são as liras e os sonetos (texto verbal) e as ilustrações (texto visual). A confluência dos dois grupos de linguagem em questão muda a dinâmica da leitura e a atribuição de sentido da obra.

Com a mudança do sistema linear para o simultâneo mudamos também a sistemática de leitura, não mais lidamos com símbolos abstratos, mas com figuras, desenhos, diagramas e imagens. Livro é montagem de signos, de espaços, onde convém diferenciar os diferentes tipos de montagem já que este procedimento “é o processo fundamental da organização dos signos icônicos” (Plaza, 1982a, p. 4–5)

Ou seja, o livro ilustrado não se limita a ser um mero receptáculo para a palavra (texto verbal); ele se constitui como uma estrutura espaço-temporal autônoma. A sequenciação das páginas, vista como planos que se sucedem no tempo, configura uma narrativa visual que dialoga com a narrativa verbal, criando uma experiência estética única. A linearidade imposta pelo sistema de leitura – da esquerda para a direita; e de cima para baixo – pode ser superada pela similaridade das linguagens, ou seja, a capacidade de encontrar conexões entre elementos

**10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG**

**CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG**

semelhantes no texto, independentemente de sua posição. A montagem, nesse quesito, é uma técnica capaz de juntar criativamente os distintos elementos constitutivos do livro, permitindo ao leitor transitar livremente entre os diferentes planos de significação.

Esses conceitos discutidos por Plaza (1982a) são fundamentais para a análise da edição ilustrada do livro de Gonzaga com a participação tardia de Guignard. Essa versão proporciona uma leitura diferente se comparada a versão sem ilustrações, pois estas possibilitam outra percepção que está atrelada à interpretação feita pelo artista plástico por meio das suas apresentações imagéticas. Ao fazer a leitura de uma lira, o leitor será conduzido pelo imaginário de Gonzaga, mas, ao fazer a leitura visual, terá contato com outro imaginário, o de Guignard, em um processo suplementar. Em outras palavras, tem-se aqui o deslizar de sentidos quando se percebe os vasos comunicantes existentes entre o texto verbal poético e o texto visual plástico, entre a perspectiva árcade mineira do século XVIII e aquela modernista do século XX.

Segundo Maria Nikolajeva e Carole Scott (2011), em sua obra *Livro ilustrado: palavras e imagens*, os signos icônicos são aqueles em que o significante e o significado estão relacionados por atributos comuns, assim, o signo seria a representação direta de seu significado. Nesse sentido, as ilustrações seriam signos icônicos (não lineares), cuja função é descrever ou representar, enquanto a função das palavras, signos convencionais, é principalmente narrar.

Para as autoras, o processo de ler um livro ilustrado pode ser representado por um círculo hermenêutico, ou seja, independentemente do leitor começar pelo texto verbal ou pelo visual, um irá criar expectativas em relação ao outro. Posteriormente, o leitor se volta do verbal para o visual (e vice-versa), em uma concatenação expansiva de seu entendimento, e, a cada nova leitura, seja das palavras ou das imagens, haverá uma criação de pré-requisitos melhores para uma interpretação adequada do todo. Para exemplificar como se dá essa leitura e a relação dos signos em um livro ilustrado, será analisada uma estrofe da lira XXI do livro *Marília de Dirceu*, juntamente com a ilustração feita por Guignard para ela.

A seguinte estrofe foi selecionada a fim de se refletir sobre a relação dos signos no livro ilustrado: “Saio da minha cabana/
Sem reparar no que faço;/
Busco o sítio aonde moras,
Suspendo defronte o passo,/ Fito os olhos na janela/
Aonde, Marília bela,/ Tu chegas ao fim do

**10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG**

**CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG**

dia;/ Se alguém passa e te saúda,/ Bem que seja cortesia,/ Se acende na face a cor. /Que efeitos são os que sinto? /Serão efeitos de Amor?” (Gonzaga, 1992, p. 82). Em seguida, a ilustração feita por Guignard da lira em questão:

Figura 1

Fonte: *Marília de Dirceu* (1992), p. 83

Algumas observações interessantes podem ser feitas na leitura de ambas expressões. Em primeiro lugar é importante ressaltar que estas expressões estão dispostas em páginas justapostas: a lira se encontra na página 82, enquanto a ilustração está na página 83. Essa separação espacial faz com que a leitura ocorra em dois momentos diferentes, um após o outro, como o círculo hermenêutico anunciado por Nikolajeva e Scott (2011). Vale essa ressalva, pois em nenhum momento do livro o texto verbal e o texto visual ocupam um mesmo espaço (se pensado no conceito de Julio Plaza); as ilustrações sempre se encontram isoladas em uma página própria, ocupando quase a totalidade da folha.

**10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG**

**CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG**

Outro aspecto relevante é perceber que a ilustração não representa toda a lira (que nesse caso tem dez estrofes), somente um pequeno trecho selecionado por Guignard. Além disso, não há nenhum indicativo de qual estrofe está sendo adaptada na ilustração, com esse processo de associação sendo deixado a cargo do próprio leitor – a ilustração, porém, não será retratada apenas ao final da lira, mas disposta no decorrer de seu desenvolvimento, sempre em páginas adjacentes à da estrofe adaptada.

Desse modo, tanto a imagem quanto a lira narrada se complementam, causando um processo de leitura híbrida que compõe a cena poético-plástica. As interações entre os dois tipos de texto (verbal e visual) expandem a atribuição do significado textual, que passa a contar com a expressão de ambas as linguagens interagindo entre si. Nesse sentido, Joseph Schwarcz (apud Nikolajeva; Scott, 2011) é um dos autores que classifica as diferentes formas de interações entre esses elementos. Ao discutir a função das ilustrações, ele descreve várias maneiras de cooperação entre palavras e imagens: congruência; elaboração; especificação; amplificação; extensão; complementação; alternância; desvio; contraponto.

Apesar de muitos, vale destacar aqueles que ocorrem na obra: a congruência, onde palavras e imagens convergem para transmitir a mesma mensagem; a elaboração, na qual a imagem adiciona detalhes ou nuances ao texto verbal; a amplificação, que irá intensificar o impacto emocional do texto verbal; e, por fim, a extensão, na qual a imagem adiciona elementos à narrativa que não estão presentes no texto verbal. Essas interações são fundamentais para expandir o universo da história e enriquecer a experiência do leitor, permitindo uma leitura multidimensional.

A fim de visualizar essa cooperação entre palavras e imagens, cada conceito apresentado será exemplificado na ilustração e lira já apresentadas neste escrito. Em primeiro lugar, a congruência, a ilustração feita por Guignard retrata uma moça na janela, e um homem que a observa, que são narrados por Antônio Gonzaga em sua lira. Porém, Gonzaga não relata esse ambiente, apenas que era um sítio onde Marília mora, aqui, é possível perceber a elaboração, os detalhes são atribuídos por Guignard para compor a lira.

**10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG**

**CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG**

Já a ampliação se faz presente na ilustração em si, a simplicidade e clareza do traço na ilustração, e também, na idealização sempre presente. A idealização, neste momento, exprime uma sensação de sonho, ou nostalgia, características que também já foram apontadas no presente estudo, e isso ajuda a criar o impacto emocional da lira, demonstrando a sua tendência romântica. Por último, a extensão, ao ilustrar uma igreja na imagem, Guignard adiciona elementos que não estão na narrativa, mas que ainda remete onde Marília mora, um sítio. Vale a ressalva que, a amplificação e a extensão são bem diferentes pois, um tem como objetivo adicionar apenas detalhes, enquanto o outro adiciona novos elementos.

Por fim, outro conceito do livro ilustrado precisa ser abordado: a diferença entre “livro com ilustração” e “livro ilustrado”, tendo como base o objeto de estudo deste artigo. Como destaca Graça Ramos (2013), os livros nos quais o texto verbal é mais valorizado que o visual são definidos como livros com ilustração, “em que a palavra pode prescindir da imagem” (Ramos, 2013, p. 52). Já no livro ilustrado existe uma grande articulação e diálogo entre palavra e imagem. Como discutido ao longo desse estudo, o livro *Marília de Dirceu* pode ser classificado como livro ilustrado, visto que as intervenções visuais são feitas com o objetivo de estender o significado da narração de Gonzaga, ampliando o universo de recepção do livro. O ilustrador, Guignard, costura as duas linguagens ao utilizar seus traçados, linhas e pontos, afirmando a força vital presente em *Marília de Dirceu*.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A edição comemorativa de *Marília de Dirceu*, ilustrada por Alberto da Veiga Guignard, evidencia o impacto da interação entre o verbal e a imagem na construção de uma tessitura que atualiza o processo de recepção da obra, guardando os aspectos árcades, românticos e afirmando aqueles modernos. A análise demonstrou que as ilustrações não servem apenas como um adorno visual, mas desempenham um papel fundamental na expansão da narrativa. Por meio de diferentes formas de interação, como congruência, elaboração, amplificação e extensão, as

**10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG**

**CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG**

imagens dialogam com as palavras, enriquecendo a experiência do leitor e proporcionando uma leitura multidimensional.

Além disso, a distinção entre "livro com ilustração" e "livro ilustrado" é muito importante para se compreender a proposta estética da edição comemorativa de *Marília de Dirceu*. Enquanto o primeiro pode relegar a imagem a um papel secundário, o livro ilustrado promove uma relação sinérgica entre escrita e ilustração, evidenciando a intenção do editor e do ilustrador em construir uma narrativa coesa. Portanto, a classificação de *Marília de Dirceu* como um livro ilustrado é justificada pela habilidade de Guignard em confluir sua arte em um livro de expressão poética, criando um espaço onde palavras e imagens se entrelaçam de maneira harmônica, conjugando, o verbal, o visual e o design, potencializando o caráter plástico-poético da obra.

REFERÊNCIAS

- GONZAGA, Tomás. *Marília de Dirceu*. Belo Horizonte - Rio de Janeiro: Villa Rica, 1992.
- MOREIRA, Wagner; OLIVEIRA, Luiz (orgs.). *Edição & Crítica*. Belo Horizonte: CEFET-MG, 2018.
- NIKOLAJEVA, Maria; SCOTT, Carole. *Livro ilustrado: palavras e imagens*. São Paulo: Cosac Naify, 2011.
- PLAZA, Julio. O livro como forma de arte I. *Arte em São Paulo*, São Paulo, n. 6, p. 19-34, 1982a.
- PLAZA, Julio. O livro como forma de arte II. *Arte em São Paulo*, São Paulo, n. 7, p. 4-13, 1982b.
- RAMOS, Graça. *A imagem nos livros infantis: caminhos para ler o texto visual*. Belo Horizonte: Autêntica, 2013.

Como citar este texto:

MOREIRA, Wagner; MOITA, Bruno D.; SANTOS, João P. R. Guignard e a composição plástica em "Marília de Dirceu". In: CONGRESSO 80 ANOS DA ESCOLA GUIGNARD E 10 ANOS DO PPGARTES/UEMG, Belo Horizonte. *Anais do Congresso 80 anos da Escola Guignard e 10 anos do PPGArtes/UEMG*. Belo Horizonte: Labfront/UEMG, 2025. ISBN: 978-65-01-83976-9, p. 1-8.